

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1 **2023**

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

MA'MUN SCIENCE JURNALI

ЖУРНАЛ МА'MUN SCIENCE | JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2023-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Matkarimov Xamidbek Olimbayevich
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA YO'NALISHI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Eshto'xtarova Bibigul Bektoshevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston Milliy universiteti

Norboyev O'ktam Safarboyevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

Madaminov Bekzod Allayarovich

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD) Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc), professor
Urganch davlat universiteti

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Matkarimova Sadoqat Maqsdovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Urganch davlat universiteti

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Salayev Dilshodbek Jumanazarovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Bekimmetov Umidjan Tajimuratovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xorazm Ma'mun akademiyasi

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARI

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya.

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslavl davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Do'schanov Tangriborgan

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Ataniyazov Jasurbek Xamidovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Toshkent moliya instituti

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimova Intizor Atabayevna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimov Davronbek Matyakubovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

FALSAFA FANLARI

Xajiyeva Maksuda Sultonovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Xudayberganov Abidjon Adilovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat pedagogika instituti

Annayeva Nazokat Rajapbayevna

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

TABIIY VA TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Mas'ul kotib

FILOLOGIYA

1. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ИҚТИСОДИЁТГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	14
2. Краева Вероника Юриевна СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД РУССКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ.....	21
3. Saparova Mohira Fayzullayevna THE DEVELOPMENT ISSUES OF PRIVATE HIGHER EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN.....	28
4. Masharipova Yulduz Otaxanovna LINGUOCULTUROLOGICAL STUDY OF THE NOVEL “O‘TKAN KUNLAR” AND ITS’ TRANSLATION VERSIONS INTO THE ENGLISH LANGUAGE.....	34
5. Куляпин Александр Иванович РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ В ПОВЕСТИ ВАЛЕРИЯ ПОПОВА «КОМАР ЖИВЕТ, ПОКА ПОЕТ».....	47
6. Якубов Музаффар Камилджанович XVI АСР ИНГЛИЗ УЙҒОНИШ ДАВРИ ДРАМАТУРГИЯСИДА АМИР ТЕМУР ШАХСИ ТАЛҚИНИ.....	54
7. Махмудов Умиджан Реимбаевич НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЕМАНТИКИ СЛОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	64
8. Аблаева Надира Кадамжановна «ТЕНЬ МОЯ НА СТЕНАХ ТВОИХ». (Восточные мотивы в творчестве Анны Ахматовой).	74
9. Марьяна Ольга Викторовна СИНТЕЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУБЕЖА XX-XXI).....	80
10. Xudaybergenova Umida Komildjanovna ERGONIMLARNING O‘RGANILISHI MASALASIGA DOIR MULOHAZALAR.....	85
11. Исмаилова Феруза Исмаиловна ПОСЛОВИЦЫ О ПОСЛОВИЦАХ. ВЗГЛЯДЫ ПИСАТЕЛЕЙ НА ПОСЛОВИЦЫ.....	91
12. Джуманиязова Интизор Давлатназар кизи МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА.....	97
13. Каримов Хикматбек Анварович ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ.....	104

14. Raximbayeva Yulduz Sattar qizi, Tojiyev Jahongir Ko‘pal o‘g‘li “DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDA RANG IFODALOVCHI LEKSEMALAR.....	109
--	-----

FALSAFA

15. Нарзулла Жўраев СИЁСАТ ИЖТИМОЙИ ҲОДИСА СИФАТИДА.....	115
16. Yegane Bakhshiyeva, Ferahile Babayeva-Shukurova ARMENIA-AZERBAIJAN CONFLICT: HISTORY AND REALITIES.....	121
17. Мадрахим Сафарбоев, Отабек Сафарбоев АЛИШЕР НАВОЙИ АСАРЛАРИДА НАЖМИДДИН КУБРО ВАСФИ.....	133
18. Sharof Agabayev YOSHLAR SIYOSIY TOLERANTLIGI GLOBALLASHUV JARAYONINING MURAKKAB FENOMENI SIFATIDA.....	139
19. Саидназаров Улуғбек Ахмеджанович, Рузметов Шерзод Арслон ўғли ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ – МУАЙЯН ТАРИХИЙ ШАРОИТ МАҲСУЛИ СИФАТИДА.....	144
20. Rasulov Rustambek YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMIDA ULARNING IJTIMOIIY FAOLLIGI VA MA’NAVIY SALOHIIYATINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS MECHANIZMLARI.....	151

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

21. Уразбаева Дилбар Абдуллаевна ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙИ-ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
22. Nyutonova Xilola Lochinbekovna MAHMUDXO‘JA BEMBUDIY “PADARKUSH” ASARINING PEDAGOGIK TAHLILI.....	164
23. Sharifzoda Sardorbek GENDER PEDAGOGIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI.....	171
24. Xudoyberganova Maqsuda Jumaniyazovna OLIIY TA’LIMDA KAFEDRA TIZIMIDAGI HAMKORLIKNI EMPIRIK JIHATDAN O‘RGANISH.....	177
25. Allaberganova Go‘zal Adilbek qizi ONKOLOGIK BEMORLAR KOGNITIV JARAYONLARINI O‘RGANISH.....	187
26. Jumaboyeva Mahliyo Xudaybergan qizi TALABALARDA IRODAVIY XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI.....	193

27. Qurbonova Shaxloxon Baxadirovna
BEMOR PSIXOLOGIYASIGA DOIR AGRESSIV HOLATLARNING O'RGANILISHI.....199

TIBBIYOT

28. Абдуллаев Равшанбек Бабажонович, Махмудова Лола Иззатуллоевна
ОРОЛ БЎЙИ ҲУДУДИДА ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА
ЁНДАШИШ.....205

29. Розиходжаева Гулнора Ахмедовна, Шарипова Зухрожон Камиловна
АЁЛЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА СУТ БЕЗИ
АРТЕРИЯСИ КАЛЬЦИФИКАЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....210

TARIX

30. Аширов Адҳамжон Азимбаевич
СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МИФОЛОГИК ҚАРАШЛАР.....218

31. Вахид Омаров
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ПАРТИИ ДАШНАКЦУТЮН В ГРУЗИНСКОЙ ССР.....225

32. Umid Bekmuhammad
ANNA GERMAN AND KHOREZM.....233

33. Кулаков Владимир Олегович
РЕАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ С ПЕРСИЕЙ ЧЕРЕЗ
АСТРАХАНЬ В XVIII ВЕКЕ.....251

34. Ferhat ÇİFTÇİ
НАУВЕР GEÇİDİ'NİN TARİHİ COĞRAFYASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR.....257

35. Zamonov Zokir Turg'inovich
TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHIDA O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY ASOSLARNI
RIVOJLANTIRISHNING MEYORIY ASOSLARI (qisqacha tarixiy tahlilda).....269

36. Matkarimova Sadokat Maksudovna, Matkarimova Nazokat Maksudovna
XORAZM VOHASI BAXSHICHILIK SAN'ATI TARIXIDAN (Go'ro'g'li turkum
dostonlarining ilmiy tadqiqotlarda o'rganilishi).....277

37. Скубневский Валерий Анатольевич, Гончаров Юрий Михайлович
ГОРОДА СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.....283

38. Озодбек Раджабов
МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ГЕНЕЗИСИ...295

39. Tahir Şahbazov
“KÜLTÜREL DEVRİM” DÖNEMİNDE (XX. YÜZYILIN 20-30'LU YILLARI)
AZERBAIJAN'DA KÜLTÜREL ORTAM.....304

40. Tadjiyeva Feruza Jumabayevna
ZAMAXSARIY FAOLIYATI VA U YASHAGAN DAVRNING IJTIMOYIY-SIYOSIY VA
MADANIY MUHITI.....316

41. Turaboyeva Zilola SURXON VOHASI MODDIY MADANIY MEROSI MILODDAN AVVALGI X – V ASRLARGA TEGISHLI KUCHUKTEPA ARXEOLOGIK OB’EKTINING BUGUNGI KUNDAGI MUHOFAZA HOLATINI O’RGANISH.....	322
42. Salayev Dilshod Jumanazarovich, Bekchanov Doniyor Baxramovich JADIDLAR MARKAZIY OSIYODA ZAMONAVIY TA’LIMNING ASOSCHILARI: XORAZM JADIDLARI MISOLIDA.....	330
43. Чуркин Михаил Константинович СИБИРЬ В ИМПЕРСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВЛАСТИ: ПАТТЕРНЫ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVI – XX ВВ.....	337
44. Matkarimov Hamidbek Olimbaevich, Sultonov Samandar Maxmud ўғли БРОНЗА ДАВРИ ХОРАЗМ ВОҲАСИ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ (ТОЗАБОҒЁБ ВА АМИРОБОД) ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	347
45. Абдалов Умидбек Матниязович ХОРАЗМ ВОҲАСИ ЎЗБЕКЛАРИ ТУРМУШИДА МОТАМ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ.....	353
46. Karimov Sarvarbek Otabayevich, Matniyozov Sarvarbek Sanatbek o‘g‘li QADIMGI XORAZM HARBIY ISTEHKOMLARINING ASOSIY ELEMENTLARI.....	362
47. Karimov Umrbek Davronbekovch MAHMUD QOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘ATIT TURK”DA TURKIY XALQLAR KIYIM-BOSHLARI BAYONI.....	369
48. Ismoilov Shohruxmirzo Zokirjon o‘g‘li MA’MUNIYLAR SULOLASINING HOKIMIYATGA KELISHI VA ETNOGENEZ MASALASI.....	376
49. Raxmanova Shirin Qutlimuratovna KASHTACHILIKDA RANG TANLASH VA CHOKLARNING QO‘LLANILISHI TARIXI VA AHAMIYATI.....	383
50. Rozmetova Roziyajon Baxram qizi XORAZM VOHASI AN’ANAVIY UY-JOYLARI VA ULARNING LOKAL XUSUSIYATLARI.....	389
IQTISODIYOT	
51. Xo‘janiyozov Nuriddin Yo‘ldoshevich QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	395
52. Mavlanova Barchinoy TURIZMDA RAQAMLI MARKETING XIZMATLARI.....	403

SHARQ GAVHARI XIVA SHAHRIDA MA'MUN UNIVERSITETI NODAVLAT TA'LIM MUASSASASINING FAOLIYATI

O'zbekiston hududida sivilizatsiya va davlatchilikning shakllanishida qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri Xorazm muhim o'rin tutgan. Binobarin "O'zbek davlatchiligining tamal toshlari bundan 2700 yil muqaddam ayni Xorazm vohasida qo'yilgan. Shu ma'noda, milliy davlatchiligimiz tarixi Misr, Xitoy, Hindiston, Yunoniston, Eron kabi eng qadimiy davlatlar bilan bir qatorda turadi. Xorazm tarixi o'zbek davlatchiligiga oid ulkan ma'lumotlar, moddiy va yozma yodgorliklar to'plangan tarixni asosi, uning qudrati va qadimiyligining tasdig'idir".

Davlatchilikka asos solinishi uchun, avvalombor, huquqiy asos bo'lishi kerak va shu ma'noda Xorazmda huquq ilmi ham shu davrlarda shakllangan. Shuningdek, Xorazm zaminidan yetishib chiqqan ilm-u fan namoyondalari yaratgan asarlar jahon tamadduni xazinasiga qo'shilgan katta hissa ekanligi barchamizga ma'lum.

Bu borada ayniqsa, XI asr boshida tashkil etilgan Xorazm Ma'mun akademiyasi (Majlisi ulamo) allomalarining qomusiy ilmiy faoliyati jahon ilm-fani taraqqiyotini yangi pog'onaga ko'taradi, bu faoliyat rakursini kengaytirib yubordi. Xorazm Ma'mun akademiyasi jahon ilmiy tafakkur tadriji, madaniy va ma'naviy taraqqiyotining benazr durdonasi sifatida tarixda chuqur, o'chmas iz qoldirgan.

Dunyo sivilizatsiyasi tarixida bunday markazlar o'zining mustahkam asoslariga, qadimiy ildizlarga egadir. Jumladan, insoniyat tarixidagi ilk akademiya, Aflotun akademiyasining "Bog' suhbatlari" – olimlarining turli mavzular bo'yicha bahs-munozalar shaklida voqelangan bo'lsa, keyingi davrlardagi ilmiy markazlar olimlarning doimiy ilmiy faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushmalariga aylangan. Ushbu an'analar islom davrida yangi bosqichga ko'tarilgan. IX asrda Bag'dodda tashkil topgan ikkinchi akademiya – "Bayt ul-hikma" Sharqning to'ng'ich akademiyalaridan sanalib, mazkur ilmiy dargohda ijod qilgan olimlarning aksari, jumladan, Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Ahmad al-Marvaziy, Abbos al-Javhariy va boshqalar Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan taniqli allomalar va mutafakkirlar edi. Ular tomondan yaratilgan bebaho asarlar va ilmiy kashfiyotlar keyinchalik Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlar jamoasining nazariy va amaliy ilmlar sohasida erishgan yutuqlari uchun ma'naviy asos bo'lgan edi.

Tadqiqotlarga ko'ra, O'rta Osiyoda IX asrgacha shahar madaniyati beto'xtov rivojlanib, IX-XII asrlar ushbu o'lka xalqlari uchun buyuk yuksalish davri bo'lgan. Xorazm hukmdorlarining faol harakati tufayli XI asrning ikkinchi yarmida Ma'muniy xorazmshohlar davlati vujudga kelib, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yuksalishi davri bo'ldi. Ayniqsa, Ma'mun ibn Muhammad (992-997), Ali ibn Ma'mun (997-1009) davrida Xorazmda davlat mustaqilligi mustahkamlanib, uning harbiy qudrati oshdi. 1004-yildan Beruniyning Gurganchga kelishi bilan Xorazmshoh saroyida olimlar davrasi tezlik bilan to'la bordi va bu davrni Ma'mun akademiyasining to'la shakllangan, gullagan davri deyish mumkin. Abu Mansur as-Saolibiyning guvohlik berishicha, Gurganchda to'plangan faqat arabiynavis adiblarning o'zi 200 ga yaqin bo'lgan.

Tarixdan ayonki, vatanimizda taraqqiyotning yangi davri boshlanishi aynan Ma'mun asos solgan va Sharqning mashhur allomalarini bir dargohga jamlab, ularga zarur shart-sharoit, imkoniyat, imtiyozlar yaratib bergan 1004-yildagi "Dorul hikma", "Majlisi ulamo", ya'ni akademiya

tarqalgan ilm nurlaridan boshlanadi. Ma'munning hukmdor sifatidagi, davlat yuritishdagi huquq va siyosatdagi tafakkuri, ilm-fan namoyondalarini ezgu g'oyalar tevaragida birlashtirdi. Bu ezgu g'oya esa ko'p o'tmay jamiyatda o'z natijasini ko'rsatdi va matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziya singari shu davrga xos barcha fanlar rivojlanib, Birinchi renessansga asos bo'ldi. Bunda o'z bag'riga daho mutafakkirlarni to'plagan oliy ma'rifat maskani – Ma'mun akademiyasi muhim rol o'ynagan edi.

Jahon ilm-u fanining e'tirof eshiticha, “Dor-ul hikma va maorif” (Ma'mun akademiyasi) nomini olgan mazkur ilmiy muassasa nafaqat Sharq balki butun dunyo uchun ham ahamiyatga egadir. Zeroki, ushbu dargohda Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037), Abu Mansur Ibn Iroq (958-1036), Abu Sahl Masihiy (970-1042), Abul Hayr Ibn Hammor (942-1018), Abu Mansur as-Saolibiy (961-1038), Abu Ali Ibn Miskovayh, (vafoti 1030), Abdulhakim Muhammad ibn Abdulmalik as-Solih, Al-Xorajiy, al-Hamdamiy, abu Abdulloh Al-Biyan Al-Naysaburiy, Ahmad Ibn Muhammad as-Suhayliy al-Xorazmiy, Ahmad ibn Muhammad as-Sahriy, Mahmud Hamid Ibn Xidr al-Xo'jandiy kabi ko'plab fan namoyandalari ilmiy tadqiqotlar olib borishgani, tarixiy fakt va ular yaratgan asarlar tamaddun taraqqiyoti tadrijida muhim o'rin egalladi.

Akademiyasi allomalari Yunoniston, Yaqin Sharq va Hindiston, O'rta Sharqda erishilgan ilm-fan yutuqlarini ijodiy, tanqidiy, qiyosiy tahlil qilib, uni yanada yuksak bosqichga ko'tarishgan. Aynan ana shu allomalarning ilmiy faoliyati, asarlari tufayli Qadimgi Xorazmning san'ati, adabiyoti, astronomiyasi, matematikasi, sug'orish madaniyati yutuqlari jahon tamadduni xazinasiga kirgan va butun insoniyat manfaatlariga xizmat qila boshlagan.

Mustaqillik yillarida tarixda chuqur iz qoldirgan tabarruk ilm dargohining qaytadan Xorazm zaminida barpo etilishi dunyo olimlari, ilm-fan jamoatchiligi tomonidan olqishlandi, iliq kutib olindi. YUNESKOning 2004-yilda “Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000 yilligini nishonlash to'g'risida”gi qarori esa O'zbekiston hududi azaldan ilm-ma'rifat o'chog'i, ziyo markazi bo'lgani, bu an'ana bugun ham davom etayotganining jahoniy e'tirofi bo'ldi, albatta.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil yanvar oyida Xorazm viloyatiga, xususan, Xorazm Ma'mun akademiyasiga tashrifi davomida bergan topshiriq va ko'rsatmalari respublikamiz olimlariga ham ko'rsatilgan hurmat-ehtirom namunasidir. Tabiiyki, bu ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ilmiy merosdan unumli foydalanish barobarida, ilmiy yangilik va kashfiyotlar qilish, innovatsiyalar yaratish, yoshlarni ilmga jalb etib, iqtidorli, dunyo tan oladigan yagi avlod olimlari yetishtirishga katta ishtiyoq uyg'otadi.

Bugungi kunda Xorazm ramziga aylangan Xiva shahri haqidagi ilk ma'lumotlar X asrga oid arab sayyohlari asarlarida uchrasada XVII asr boshlariga kelib yirik shaharga aylanadi. Xiva xonlari davrida davlatdagi ilm-fan, adabiyot va san'atga qiziqish yanada yuksaladi. Shaharda saroy, hovli, karvonsaroy, masjid, hammomlardan tashqari ilm, ma'rifat ulashguvchi madrasalar, qorixonalar, kichik yoshli bolalar uchun xususiy uy maktabxonalari qurila boshlandi. Bu jarayon, ayniqsa, XVII asrda nihoyatda avj olib, XIX asrda o'zining cho'qqisiga chiqdi. Xiva shahridan tashqari butun xonlik hududida katta va go'zal peshtoqli madrasalar, atrofi bir yo'la ikki qavatli hujralar bilan o'ralgan hovlisi, masjidi va minorasi bo'lgan madrasalar qurildi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, XIX asr boshlarida faqat Xiva shahrining o'zida 120 madrasa va 63 qorixona faoliyat olib borgan bo'lib, rus bosqinidan so'ng ular soni 64 taga, 1922-yilga kelib 54 taga kamayganligini ko'rish mumkin. Mazkur madrasalarda islom dini va huquqidan tashqari, arab va fors tillari, tibbiyot, geografiya, musiqashunoslik, falsafa, tabiiy bilimlar kabi dunyoviy fanlar o'rgatilar edi. Madrasalar davlat idoralari uchun mutaxassislar, maktabdor va san'atkorlarni tayyorlab berdi.

Mustaqillik sharofati bilan Xorazmda ilm-fanga bo'lgan e'tibor yaxshilandi. XI asrda faoliyat olib borgan “Majlis ul-ulamo”ning vorisi sifatida Xiva shahrida Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997-yil 11-noyabrda Birinchi Prezidentning maxsus farmoni asosida qayta tashkil qilingan bo'lsa, 2006-yilda uning 1000 yillik yubileyi keng miqyosda nishonlandi. Mazkur tadqiqot muassasasining ochilishi Xorazmda tarix, arxeologiya, manbashunoslik, filologiya, tuproqshunoslik, qishloq xo'jaligi kabi mintaqa uchun zarur bilimlarning rivojiga ta'sir qildi. Jumladan, 2500 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan Xumbuztepa arxeologik yodgorligining ochilishi va uning quyi qatlamlari miloddan avvalgi VII-VI asrlarga oidligi isbotlanganining o'zi fikrimizning yaqqol misolidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, ulkan ilmiy meros va tarixga ega bo'lgan Xorazm va uning ajralmas bir qismi hisoblangan Xiva shahrida bugungi kunda ham ilm-fanga e'tibor yildan yilga ortib bormoqda. Xivada tashkil qilingan Ma'mun universiteti ulkan ilmiy salohiyatning mantiqiy davomi sifatida faoliyatini boshlaganiga hali ko'p bo'lgani yo'q.

Dunyo afkor ommasining e'tibor va e'tirofiga ega bo'lgan hamda shu davrda yaratilgan boqiy asarlari bilan hanuz tamaddunga xizmat qilib kelayotgan olimlarni o'z dargohiga to'plagan, ilm-fan homiysi, o'z davrining Metsenati hisoblangan, ma'rifatparvar Ma'mun nomi bilan ataladigan universitet qisqa davr ichida respublikada o'z nufuziga, obro-e'tiboriga ega bo'ldi. Muassasa yildan yilga o'z maqomini mustahkamlab borayotgani kishini quvontiradi.

Ushbu ta'lim dargohi bugungi kunda 7 mingga yaqin talablar tahsil olayotgan, Xiva shahrida faoliyat olib borayotgan dastlabki va hozircha yagona zamonaviy universitet sifatida o'z mustahkam o'rniga ega bo'lib ulgurdi. Bugungi kunda universitetda ikki yuzdan ortiq malakali professor-o'qituvchilar (shundan yuzga yaqini ilmiy darajali) ta'lim jarayonlari bilan bir vaqtda o'zlarining ilmiy faoliyatlarini Xorazm Ma'mun akademiyasi va boshqa ilmiy tashkilotlar bilan hamnafas, hamkorlikda olib borishmoqda.

Mamlakatda xususiy oliy ta'lim muassasalarining ochilishi nafaqat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishga, balki hududlarning iqtisodiy ahvoriga ham o'z ta'sirini kuchaytiradi. Xususan, hozirgi kunda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda 210 ta OTM mavjud bo'lib, undan 65 tasi nodavlat oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallari hisoblanadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizdagi jami oliy ta'lim muassasalarining deyarli yarmi nodavlat va xorijiy oliy ta'lim muassasalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu, albatta, quvonarli holat, ya'ni abituriyentlarga keng tanlov imkoniyati yaratildi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi oliy o'quv yurtlari o'rtasida nafaqat talabalarni o'ziga jalb etish uchun raqobatni rivojlantirdi, balki ilmiy salohiyatli va bilimli bo'lgan professor-o'qituvchilarni o'ziga jalb etish bo'yicha ham o'zaro raqobat muhiti shakllandi. Natijada, o'qituvchilik kasbining maqomi oshdi, uning qadri ko'tarildi, ish haqlari oshirildi, ularga bo'lgan munosabat o'zgardi, eng asosiysi, o'qituvchilarda o'z-o'ziga ishonch, kasbiga bo'lgan ichki hurmat tuyg'usi mustahkamlandi, ilmiy tadqiqot olib borish uchun ijodiy muhit sifati yaxshilanib, natijada ishtiyoq oshdi.

Mamlakatimizdagi nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib borishi uchun yaratilgan sharoitlar va berilayotgan imkoniyatlar natijasida nafaqat poytaxtimizda, balki hududlarda ham nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini boshladi va buning natijasida hududlarning iqtisodiyoti, aholining turmush darajasi, turizm salohiyati, investitsion jozibadorligi oshdi. Xususan, davlat rahbarimiz boshchiligida ta'lim muassasalari va pedagog-xodimlarga yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar natijasida Xorazm viloyatida ham nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi uchun yetarli sharoitlar va imkoniyatlar yaratildi va buning natijasida hozirga kunda viloyatda 3 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari va 1 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi filiali faoliyat olib bormoqda.

Ma'mun universiteti viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari orasida talabalar kontingenti bo'yicha 2-o'rinda (1-o'rinda UrDU), nodavlat oliy ta'lim muassasalari orasida esa 1-o'rinda turadi. Ma'mun universitetining asosiy binosi viloyat markazidan 30-35 km. masofa uzoqlikda joylashganligiga qaramasdan, hozirgi kunda ushbu universitetda 7 mingdan ortiq talaba kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllarida tahsil olib kelmoqda. Yana bir quvonarli tomoni shundaki, universitet talabalari tarkibi nafaqat viloyatimiz aholisidan, balki respublikamizning deyarli barcha hududlari aholisidan tashkil topgan. Viloyatimizda bunday oliy ta'lim muassasasining faoliyat olib borishi nafaqat yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshishiga olib keladi, balki ularning bilimi, fikrlashi, dunyoqarashi kengayishiga olib keladi, hududning madaniy-maishiy saviyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududlarda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi iqtisodiy jihatdan bevosita o'sha hududning rivojlanishiga, yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga, aholi bandligini oshishiga, aholi turmush tarzining oshishi, hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi faoliyati, turizm faoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Ma'mun universitetining Xiva shahrida faoliyat olib borishi

natijasida, nafaqat tumanning, balki viloyatning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoriga o'zining ijobiy hissasini qo'shib kelmoqda. Jumladan, universitet faoliyat olib borishi natijasida ikki yuz ellikdan ortiq yangi ish o'rinlari ochildi, universitetga har yili 20 dan ortiq xorijlik professor-o'qituvchilarning jalb etilishi natijasida turistik xizmatlar hajmi oshdi, respublikaning boshqa hududlaridan professor-o'qituvchilar va talabalarining jalb etilishi natijasida ichki turizm rivojlandi, hududdagi savdo va xizmat ko'rsatish sohalari deyarli 1,5-2 barobarga oshdi, xorijlik ilmiy salohiyatli olimlarni jalb etish orqali xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlanishiga erishildi.

Eng samarali reklama insonlarning yaqinlariga qilgan reklamasi (jonli reklama) ekanligini hisobga olgan holda, viloyatimizga, universitetimizga tashrif buyurgan har bir mehmonda universitetimiz faoliyati, viloyatimiz, respublikamiz iqtisodiyoti, aholi turmush darajasi, urf-odatlarini, tarixiy obidalarini, bayramlari, ovqatlari haqida ijobiy xulosalarni shakllantirishga erishsak, kelajakda ular nafaqat ta'lim berish uchun, balki o'z yaqinlari bilan birga dam olish maqsadida ham tashrif buyurishlari mumkin.

Universitet oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri bu – barcha talabalarni to'liq grant asosida, bepul o'qitish tizimini joriy etish, dunyoning eng rivojlangan oliy o'quv yurtlari mingtaligiga kirish va Ma'mun universiteti brendini yaratish, Ma'mun ta'lim klasterini joriy etish hisoblanadi. Bu borada universitetimizda bir qator ishlab olib borilmoqda va "Ma'mun universiteti-2030" strategiyasi bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Bunday natijalarga universitetda "Universitet 3.0" modelini to'liq joriy etish va bosqichma-bosqich "Universitet 4.0" modeliga o'tish orqali erishish rejalashtirilgan.

Ushbu ko'zlangan maqsadlarga erishmaguncha universitet jamoasi izlanishdan, harakatdan, ilm olishdan, ilm o'rgatishdan to'xtamaymiz va rejalarni amaliyotga joriy etish orqali, mamlakatimiz rahbarining, talabalarining, xalqimizning oldidagi majburiyatimizni bajargan va ularning ishonchini oqlagan bo'lamiz.

Barchamizga ma'lumki, har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi o'sha yerda istiqomat qiluvchi fuqarolarining aqliy va axloqiy salohiyatining qay darajada rivojlanganligi bilan bog'liq. Zero, jamiyatning ma'naviy kamoloti, ijtimoiy yashash tarzi, kognitiv rivojlanganlik darajasi shu davlatning milliy mentaliteti yuksalishida, shuningdek, kadrlar tayyorlashning milliy masalasida ham ustuvor mezon hisoblanadi. Inson kamolotida, uning farovonligi va shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda hamda kerakli ijtimoiy xulq-atvor andozalarini shakllantirishda kasbning ahamiyati katta hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda rivojlanayotgan psixolog mutaxassislariga bo'lgan talab davr talabi sifatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Inson bolasi kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinadi. Shu nuqtayi nazardan saboqni doimiy ravishda ijtimoiy muhit ta'sirida o'zlashtirib boradi. Bugungi shiddatkor jamiyatda psixolog kasbiga bo'lgan talab aynan inson omili bilan ishlashda, uning ta'sir obyektining butun hayotidagi ahamiyatini hisobga oladigan bo'lsak, shaxs kamolotida turli xil muammolarning yuzaga kelishi va uning yechimi bilan faoliyat olib borishda ko'rinadi.

Jamiyatda shaxsning shakllanishi insonning o'z aqliy qobiliyatlari jismoniy imkoniyatlari u yoki bu sohaga bo'lgan layoqati, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashiga ko'ra belgilanar ekan, inson omilining aynan shu jihatlarni shakllanishi va rivojlanishida salbiy omillarning ta'sirini bo'lmasligini cheklay olmaymiz, chunki hayot tarzi turli xillik bilan bog'liqligidan tashqari, inson shaxsi rivojlanishidagi ehtiyojlari, individual psixologik xususiyatlari, atrof-muhit ta'siri kabilar murakkab hayot tarzining dolzarb muammolaridan biridir.

Bu o'rinda Ma'mun universiteti o'z oldiga psixolog kasbiga tayyorlanadigan mutaxassislarni har tomonlama yetuk, eng avvalo, boshqalarga yordam berish ko'nikmasini shakllantirish bilan birga o'z shaxsiy muammolarini oldindan ko'ra bilish va uni hal qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Chunki, inson shaxsida, turli yoshdagi kishilar bo'lgan jamoaviy munosabatlarda, kasbiy faoliyatga moslashish, yangi ijtimoiy rolni tushunib olish har bir inson hayotida yangi muammolarni keltirib chiqarishini hisobga olgan holda bu mezonlarga e'tibor qaratish hamda jahon amaliyotining muhim ahamiyatga ega bo'lgan, shuningdek, zamon talablariga mos keladigan jahon andozalari asosida mutaxassislikka tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tabiiyki inson qadrini oshirish, uning huquq va manfaatlarini himoyasini kuchaytirishdek ezgu maqsadga yo‘naltirilgan. Aynan shu tufayli ham davlat rahbarining siyosiy irodasi bois huquqiy demokratik, adolatli jamiyatda, ilm-u fan rivoji uchun ilmiy-pedagogik jamoalarga zarur shart-sharoit, imkoniyat yaratib berilmoqda. Negaki, davlatimiz rahbari ta’kidlaganlaridek, “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug‘beklar, Navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”, degan da’vatiga hamohang olib borilayotgan tizimli yangilanishlarning amaldagi in’ikosidir.

Agarki tarixdagi jarayonlarga nazar solib, tahlil etadigan bo‘lsak, davlat boshqaruvida olib borilgan odil siyosat, davlatning ilm-ma’rifatga, olimlarga e’tibori, ta’lim-tarbiya ustuvor etib qo‘yilgani o‘tmishdagi Uyg‘onish davriga xos eng muhim jihat bo‘lgan.

Aynan shu ma’noda, so‘nggi yillarda Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni, ayniqsa, ilm-fan, ta’lim sohadagi innovatsion yangilanishlar, olim va ziyolilarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, yoshlar ta’lim-tarbiyasi yo‘lida bajarilayotgan beqiyos ishlarni ma’rifatparvar Xorazmshoh Ma’moni ibn Ma’mun, Ali ibn Ma’munning, adolatparvar Sohibqiron Amir Temurning tamoyillariga qiyoslash mumkin. Ya’ni, bugungi davrimizda o‘tmish bilan bugun va kelajak uyg‘unlashgan holda yana Renessanslarga xos tamaddunga zamin yaratilmoqda.

Shu ma’noda Ma’mun universitetining o‘tmishdagi Ma’mun asos solgan, rivoj toptirgan akademiyasi singari dovruc tarqatishi borasidagi o‘z sa’yi harakatlarimizda dadil boraveramiz.

Nurjonov Arslon Otanazarovich,
Ma’mun Universiteti nodavlat ta’lim muassasasi
ta’sischisi, rektori, Xiva, O‘zbekiston

Xudoyberganova Maqsuda Jumaniyazovna,
Ma'mun universiteti NTM
psixologiya kafedrası o'qituvchisi, Xiva, O'zbekiston
E mail.: maqsuda060179@gmail.com

OLIV TA'LIMDA KAFEDRA TIZIMIDAGI HAMKORLIKNI EMPIRIK JIHATDAN O'RGANISH

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10028828>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada oliy ta'lim pedagoglari o'rtasidagi hamkorlikni ijtimoiy idrok etishning o'ziga xos xususiyatlari haqida, hamkorlik o'qituvchilar tomonidan ijobiy turdagi munosabatlar nuqtai nazaridan tavsiflanadi.

Universitet kafedralari pedagoglari o'rtasidagi hamkorlikning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari (ishonch, o'zaro yordam, o'zaro ta'sir, rozilik, muloqot, birlashma, faollik, moslashish) alohida ajratilgan. O'rganilgan ma'lumotlar va o'tkazilgan tadqiqotlar natijalari asosida to'plangan ma'lumotlar kafedra ichidagi hamkorlikning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini aniqlash uchun diagnostika vositalarini tanlash va qo'llash, tahlil qilish, tizimlashtirish hamda rivojlanishiga turtki bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: hamkorlik, qaramlik, mustaqillik, muloqotchanlik, muloqotchanlikning yetishmasligi, "kurash"ni qabul qilish va "kurash"dan qochish, guruh standartlari va qadriyatları.

Khudoyberganova Maksuda Jumaniyazovna,
Mamun University Teacher of psychology
department, Khiva, Uzbekistan
E-mail.: maksuda060179@gmail.com

EMPIRICAL STUDY OF COOPERATION IN THE DEPARTMENT SYSTEM IN HIGHER EDUCATION

ABSTRACT

This article describes the characteristics of the social perception of cooperation between pedagogues of higher education, the cooperation is described by teachers in terms of positive types of relations.

Socio-psychological characteristics of cooperation between pedagogues of university departments (trust, mutual assistance, interaction, consent, communication, association, activity, adaptation) are separately distinguished. The data collected on the basis of the results of the studies and the conducted researches can motivate the selection and application, analysis, systematization

and development of diagnostic tools to determine the socio-psychological characteristics of cooperation within the department.

Key words: cooperation, dependence, independence, sociability, lack of sociability, acceptance of "struggle" and avoidance of "struggle", group standards and values.

Худойберганова Максуда Джуманиязовна,
Преподаватель кафедры психологии
Университета Мамуна, Хива, Узбекистан
E mail.: maqsuda060179@gmail.com

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА В ФЕДЕРАТИВНОЙ СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье описываются особенности социального восприятия сотрудничества педагогов высшей школы, сотрудничество педагогами описывается с точки зрения позитивных типов отношений.

Отдельно выделяются социально-психологические характеристики сотрудничества педагогов кафедр университета (доверие, взаимопомощь, взаимодействие, согласие, общение, объединение, активность, адаптация). Данные, собранные по результатам исследований и проведенных исследований, могут мотивировать выбор и применение, анализ, систематизацию и разработку диагностических средств для определения социально-психологических особенностей сотрудничества внутри отделения.

Ключевые слова: сотрудничество, зависимость, самостоятельность, коммуникабельность, некоммуникабельность, принятие «борьбы» и избегание «борьбы», групповые стандарты и ценности.

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

Mamlakatimiz rahbarining "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-sonli Farmoni[1] jahonning rivojlangan mamlakatlari ta'lim tajribalarini o'rganish, mahalliy shart-sharoit, iqtisodiy va intellektual resurslarini inobatga olgan holda jamiyat hayotining barcha sohalarida tub islohotlarining amalga oshirilayotganligidan kelib chiqib yangidan-yangi yutuqlarga erishishni ta'minlamoqda. Odamlarning mehnat faoliyati doimo hamkorlikka asoslangan. Bu yolg'iz bajarib bo'lmaydigan vazifalarni bajarish imkoniyatini ochib berdi. Kafedra ichidagi hamkorlikning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini o'rganish muhim amaliy ahamiyatga ega. Kafedra resurslariga tabiiy ravishda shakllangan kirish notekis taqsimlanadi, bu esa kamsitishlarga, ko'pincha ba'zi o'qituvchilarni boshqalarga nisbatan asossiz afzal ko'rishga olib keladi. O'zaro ishonch, assortiativlik tarmoq resurslariga kirish uchun juda muhim va ularning o'sishi, universitet bo'limining ijtimoiy kapitalini oshirish amaliy psixologlar uchun istiqbolli dastur hisoblanadi.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI.

Oliy ta'limda kafedra tizimidagi hamkorlikni o'rganish uchun biz "Pedagoglar orasidagi hamkorlikni o'rganuvchi" so'rovnomasi ishlab chiqdik va uni Urganch Davlat universiteti va Ma'mun universiteti NTM kafedralarida o'tkazdik (jami 60 o'qituvchi).

So'rovnomada jami 10 ta savol bo'lib, "Hamkorlik" tushunchasi mohiyati, kafedradagi shaxslararo munosabatlar, kafedra an'analari, kafedra a'zolari va rahbariyatining o'zaro munosabatlarga ta'siri to'g'risidagi fikrlar so'ralgan.

Shungdek, sinaluvchilarda "Q – saralash: real guruhdagi xatti-harakatlarning asosiy tendensiyalari diagnostikasi" metodikasi o'tkazildi. Metodika V.Stefanson tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, haqiqiy guruhdagi inson xatti-harakatlarining oltita asosiy tendensiyasini aniqlashga imkon beradi: qaramlik, mustaqillik, muloqotchanlik, muloqotchanlikning yetishmasligi, "kurash"ni qabul qilish va "kurash"dan qochish. [2] Qaramlikka moyillik insonning guruh standartlari va qadriyatlarini qabul qilishga bo'lgan ichki istagi sifatida aniqlanadi. Muloqotga moyillik aloqani, o'z

guruhida ham, undan tashqarida ham hissiy aloqalarni shakllantirish istagini anglatadi. “Kurash”ga moyillik insonning guruh hayotida ishtirok etishga, shaxslararo munosabatlar tizimida yuqori maqomga erishishga faol intilishini bildiradi. Mustaqillikka moyillik, muloyimlik yo'qligi, "kurash"dan qochish, aksincha, o'zaro munosabatlardan qochish, nizo va nizolarda betaraf bo'lish tendensiyasidan dalolat beradi.

Metodikani o'tkazish bo'yicha ko'rsatma: sinaluvchiga shaxsiy xususiyatlarning bayonotlari yoki nomlarini o'z ichiga olgan 60 tasdiq taklif etiladi. Ular uning uchun "eng xarakterli"dan "kam xarakterli"ga qadar guruhlarga bo'linishi kerak.

Tadqiqot quyidagicha amalga oshiriladi. Sinaluvchiga bayonot yozilgan karta taqdim etiladi va agar u o'zini ushbu guruh a'zosi sifatidagi fikriga mos keladigan bo'lsa, "ha" yoki uning fikriga zid bo'lsa, "yo'q" deb javob berish so'raladi va faqat istisno hollarda javob berishga ruxsat beriladi: "Men shubha qilaman"; ya'ni kartalar uchta guruhga bo'lingan.

So'ngra biz Pedagoglarning faoliyat yuritayotgan ta'lim muassasasidan qoniqish darajasini o'rganish metodi (E.N.Stepanov)ni o'tkazdik. Mazkur metod o'qituvchilarning faoliyat yuritayotgan ta'lim muassasasidan va unda egallagan mavqei darajasidan qoniqishni aniqlashga mo'ljallangan 20 ta tasdiq taklif etiladi.

TADQIQOT NATIJALARI.

O'qituvchilarga metodga kiritilgan tasdiqlarni o'qish va ular bilan rozilik darajasini ifodalash uchun reyting shkalasidan foydalanish taklif etiladi. Buning uchun o'qituvchi har bir fikr oldiga beshta raqamdan birini qo'yishi kerak, bu uning nuqtai nazariga mos keladigan javobni anglatadi.

Raqamlar quyidagi javoblarni anglatadi:

4 - to'liq roziman;

3 - roziman;

2 - aytish qiyin;

1 - rozi emas;

0 - men mutlaqo rozi emasman.

Umumiy qoniqishni aniqlash bilan bir qatorda o'qituvchilarning ta'lim muassasasi faoliyatining quyidagi jihatlaridan qanchalik qoniqishlarini aniqlanadi:

- mehnatni tashkil etish (1-4 tasdiqlar);
- o'qituvchining kasbiy va boshqa shaxsiy fazilatlarini namoyon qilish va amalga oshirish imkoniyati (5-8);
- o'qituvchilar va muassasa ma'muriyati bilan munosabatlar (9-12);
- talabalar va ularning ota-onalari bilan munosabatlar (13-16);
- o'qituvchining qulay ish faoliyatini ta'minlash (17-20).

Tadqiqot ishimizda biz Tomas-Kilmanning “Ziddiyatli vaziyatlardagi xatti- harakat uslublari” test-so'rovnoma ham o'tkazdik. Tomas-Kilman testi (Kenneth W.Thomas va Ralf H.Kilmann, 1974) ziddiyatli vaziyatda xatti-harakatlar uslubini aniqlash imkonini beradi.

Xulq-atvorning tipik shakllarini aniqlash bo'yicha o'zining so'rovnomasida K.Tomas nizoli vaziyatda shaxsning xatti-harakati haqida 12 ta hukm bilan sanab o'tilgan beshta mumkin bo'lgan variantning har birini tavsiflaydi. Turli xil kombinatsiyalarda ular 30 juftga birlashtirilgan, ularning har birida respondentdan uning xatti-harakatlarini tavsiflash uchun eng xos bo'lgan hukmni tanlash so'raladi. Savollarga javoblar shaklga kiritiladi. Ko'rsatma: Bu yerda sizning xatti-harakatlaringizning ba'zi xususiyatlarini aniqlashga yordam beradigan bir qator fikrlar mavjud. Bu yerda "to'g'ri" yoki "noto'g'ri" javoblar bo'lishi mumkin emas. Odamlar har xil va har kim o'z fikrini bildirishi mumkin.

Ikkita variant mavjud, A va B, ulardan o'z qarashlaringizga, o'zingiz haqingizda fikringizga mos keladiganini tanlashingiz kerak. Javoblar varag'ida har bir bayonot uchun variantlardan biriga (A yoki B) mos keladigan aniq xochni belgilang. Siz imkon qadar tezroq javob berishingiz kerak.

Olingan natijalarni qayta ishlab, shaxsning nizolarni boshqarishning beshta usulidan qaysi birini tanlashi aniqlanadi:

1. Raqobat – boshqa birovning hisobidan o'z manfaatlariga erishish istagi.
2. Moslashish – bu boshqa birov uchun o'z manfaatlarini qurbon qilish.

3. Murosaga kelish – o‘zaro imtiyozlarga asoslangan kelishuv; yuzaga kelgan ziddiyatni bartaraf etuvchi variantni taklif etilish asosida.

4. Qochish – hamkorlikka intilishning yo‘qligi va o‘z maqsadlariga erishish tendensiyasining yo‘qligi.

5. Hamkorlik – vaziyat ishtirokchilari har ikki tomonning manfaatlarini to‘liq qondiradigan muqobilga kelishadi.

Tadqiqotimizda davlat va nodavlat oliy o‘quv yurti professor-o‘qituvchilarining ish faoliyatidagi kasbiy xususiyatlari “Q – saralash: real guruhdagi xatti-harakatlarning asosiy tendensiyalari diagnostikasi” metodikasi yordamida o‘rganildi.

Jadval

"Q – saralash: real guruhdagi xatti-harakatlarning asosiy tendensiyalari diagnostikasi" metodikasi natijalar tahlili (Styudent T mezoni bo'yicha n=60)

Shkalalar	Ish joyi	N	O‘rtacha qiymat	Standart og‘ish	T	P
Qaramlik – tobelik	Davlat	33	5,4545	1,14812	-1,180	,243
	Nodavlat	27	5,7778	,97402		
Mustaqillik	Davlat	33	4,0909	1,46551	-2,302	,025*
	Nodavlat	27	4,8889	1,21950		
Muloqotchanlik	Davlat	33	6,2121	1,21854	,367	,715
	Nodavlat	27	6,0741	1,61545		
Muloqotchanlik-ning yetishmasligi	Davlat	33	4,1818	1,89497	-,907	,368
	Nodavlat	27	4,6667	2,18386		
Kurashishni qabul qilish	Davlat	33	4,9394	1,29758	-4,065	,000**
	Nodavlat	27	6,9259	2,25194		
Kurashishdan qochish	Davlat	33	5,3939	1,65717	-,278	,782
	Nodavlat	27	5,5185	1,78391		

Izoh: * - $p < 0,05$, ** - $p < 0,01$

Tadqiqot natijalar tahliliga ko‘ra, qaramlik – tobelik shkalasi bo‘yicha davlat va nodavlat oliy o‘quv yurti professor-o‘qituvchilari orasida ishonch darajasidagi tafovutlar kuzatilmadi ($t = -1,180$; $p > 0,05$). Bu har ikkala ta‘lim tashkilotida ham nazorat tizimi mavjudligi bilan izohlanadi.

Mustaqillik shkalasi bo‘yicha davlat va nodavlat oliy o‘quv yurti professor-o‘qituvchilari orasida ishonch darajasidagi tafovutlar kuzatildi ($t = -2,302$; $p < 0,05$). Nodavlat oliy o‘quv yurti professor-o‘qituvchilarida davlat oliy o‘quv yurti pedagoglariga nisbatan mustaqillik yuqori darajada bo‘lar ekan. Ushbu holat ulardagi ta‘lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasining muddatli tekshiruviga qadar vaqtning yetarli bo‘lishi bilan ham bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Muloqotchanlikning yetishmasligi shkalasida ham davlat va nodavlat oliy o‘quv yurti professor-o‘qituvchilari orasida ishonch darajasidagi tafovutlar kuzatilmadi ($t = -,907$; $p > 0,05$). Ya‘ni, muloqotchanlik va muloqotchanlikning yetishmasligi davlat va nodavlat oliy o‘quv yurti pedagoglarida individual xususiyatlar, inson omili bilan bog‘liq bo‘lar ekan.

Kurashishni qabul qilish shkalasi bo‘yicha davlat va nodavlat oliy o‘quv yurti professor-o‘qituvchilari orasida ishonch darajasidagi tafovutlar kuzatildi ($t = -4,065$; $p < 0,01$). Kurashishni qabul qilish xususiyati nodavlat oliy o‘quv yurti pedagoglarida davlat oliy o‘quv yurti professor-o‘qituvchilariga nisbatan yuqori darajada bo‘lar ekan. Ushbu holat nodavlat oliy o‘quv yurti pedagoglarida moslashish jarayoni hali davom etayotgani va o‘zaro raqobat hisobiga oshib ketgan bo‘lishi mumkin.

Kurashishdan qochish shkalasida esa davlat va nodavlat oliy o‘quv yurti professor-o‘qituvchilari orasida ahamiyatli tafovutlar kuzatilmadi ($t = -,278$; $p > 0,05$).

Quyida ishonch darajasidagi tafovutlar diagrammada keltirib o‘tildi.

Ishdan qoniqqanlik darajasini aniqlash so'rovnomasi natijalar tahlili (Student T mezonini bo'yicha n=60)

Shkalalar	Ish joyi	N	O'rtacha qiymat	Standart og'ish	T	P
Umumiy darajasi	Davlat	33	3,0197	,69473	,072	,943
	Nodavlat	27	3,0074	,62445		
Mehnatni tashkil etish	Davlat	33	3,0152	,73670	-1,623	,110
	Nodavlat	27	3,3241	,72991		
O'qituvchi kasbiy imkoniyatlarini namoyon qilish	Davlat	33	2,9318	,87784	-2,740	,008**
	Nodavlat	27	3,4815	,67556		
Mamuriyat bilan munosabatlar	Davlat	33	2,9697	,82858	2,622	,011*
	Nodavlat	27	2,4352	,72917		
Talabalar va ularning ota-onalari	Davlat	33	2,9773	,66545	-,553	,582
	Nodavlat	27	3,0741	,68576		
Qulay ish faoliyati	Davlat	33	2,7500	1,11278	-,060	,952
	Nodavlat	27	2,7685	1,25753		

Izoh: * - $p < 0,05$, ** - $p < 0,01$

Tadqiqot natijalar tahliliga ko'ra, ishdan qoniqqanlik darajasini aniqlash so'rovnomasi ishdan qoniqqanlik umumiy darajasi bo'yicha davlat va nodavlat oliy o'quv yurti professor-o'qituvchilari orasida ishonch darajasidagi tafovutlar kuzatilmadi ($t = ,072$; $p > 0,05$). Mehnatni tashkil etish shkalasi bo'yicha ham davlat va nodavlat oliy o'quv yurti pedagog xodimlari orasida ishonch darajasidagi tafovutlar kuzatilmadi ($t = -1,623$; $p > 0,05$). Ya'ni, davlat va nodavlat oliy o'quv yurti professor-o'qituvchilari mehnat faoliyatini tashkil qilish imkoniyati har ikkalasida ham deyarli bir xil bo'lar ekan.

O'qituvchi kasbiy imkoniyatlarini namoyon qilish shkalasi bo'yicha davlat va nodavlat oliy o'quv yurti professor-o'qituvchilarida ishonch darajasidagi tafovutlar kuzatildi ($t = -2,740$; $p < 0,01$). Kasbiy imkoniyatlarini namoyon qilish ustunligi nodavlat oliy o'quv yurti pedagoglarida davlat oliy o'quv yurti o'qituvchilaridan ko'ra yuqori darajada bo'lar ekan.

Ma'muriyat bilan munosabat shkalasida ham davlat va nodavlat oliy o'quv yurti professor-o'qituvchilari orasida ahamiyatli tafovutlar kuzatildi ($t = 2,622$; $p < 0,05$). Ya'ni, davlat oliy o'quv yurti professor-o'qituvchilarida ma'muriyat bilan munosabat darajasi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlariga qaraganda yuqori bo'lar ekan.

Talabalar va ularning ota-onalari bilan ishlash shkalasi bo'yicha davlat va nodavlat oliy o'quv yurti professor-o'qituvchilari orasida ahamiyatli tafovutlar kuzatilmadi ($t = -,553$; $p > 0,05$).

Qulay ish faoliyati shkalasi bo'yicha ham davlat va nodavlat oliy o'quv yurti professor-o'qituvchilari orasida ishonch darajasidagi tafovutlar kuzatilmadi ($t=-,060$; $p>0,05$).

Quyida ishonch darajasidagi tafovutlar diagrammada keltirib o'tildi.[3]

Tomas-Killman so'rovnomasi natijalar tahlili (Student T mezonini bo'yicha n=60)

Shkalalar	Ish joyi	N	O'rtacha qiymat	Standart og'ish	T	P
Raqobat	Davlat	33	5,0303	2,39119	-3,509	,001**
	Nodavlat	27	7,4444	2,84650		
Moslashish	Davlat	33	5,4545	1,66002	2,114	,039*
	Nodavlat	27	4,5185	1,76222		
Murosaga kelish	Davlat	33	5,4545	1,83866	-,453	,652
	Nodavlat	27	5,6667	1,77591		
Qochish	Davlat	33	5,2121	1,78111	-1,280	,206
	Nodavlat	27	5,8148	1,84051		
Hamkorlik	Davlat	33	5,1515	1,67931	-2,124	,038*
	Nodavlat	27	6,0000	1,41421		

Izoh: * - $p<0,05$, ** - $p<0,01$

Tomas-Killman so'rovnomasi natijalar tahliliga ko'ra, raqobat shkalasi bo'yicha davlat va nodavlat oliy o'quv yurti professor-o'qituvchilari orasida ahamiyatli tafovutlar kuzatildi ($t=-3,509$; $p<0,01$). Ya'ni, raqobat darajasi nodavlat oliy o'quv yurtida faoliyat yuritayotgan pedagoglarda davlat oliy o'quv yurti pedagoglariga nisbatan yuqori bo'lishi kuzatildi. Ushbu tahlildan ko'rishimiz mumkinki, nodavlat oliy o'quv yurtlari yangi tashkil etilganligi, pedagog xodimlarning yangi sharoitda o'z imkoniyatlarini namoyon etish istagi bilan tavsiflanadi. Buni biz ishdan qoniqqanlik darajasini aniqlash so'rovnomasi o'qituvchi kasbiy imkoniyatlarini namoyon qilish shkalasidagi ustunlikda ham izohlab o'tganmiz.

Moslashish shkalasida esa aksincha, davlat oliy o'quv yurtlari pedagoglarida nodavlat oliy o'quv yurti pedagoglariga nisbatan yuqori bo'lar ekan ($t=2,114$; $p<0,05$).

Murosaga kelish shkalasi bo'yicha davlat va nodavlat oliy o'quv yurti professor-o'qituvchilari orasida ahamiyatli tafovutlar kuzatilmadi ($t=-,453$; $p>0,05$).

Qochish shkalasi bo'yicha ham davlat va nodavlat oliy o'quv yurti professor-o'qituvchilari orasida ahamiyatli tafovutlar kuzatilmadi ($t=-1,280$; $p>0,05$).

Hamkorlik shkalasi bo'yicha davlat va nodavlat oliy o'quv yurti o'qituvchilari orasida ishonch darajasidagi tafovutlar kuzatildi ($t=-2,124$; $p<0,05$). Unga ko'ra, hamkorlik o'rnatish ehtiyoji nodavlat oliy o'quv yurti o'qituvchilarida davlat oliy o'quv yurti o'qituvchilariga qaraganda yuqori bo'lishi kuzatildi. Nodavlat oliy o'quv yurti o'qituvchilarining ish faoliyatini yangi boshlagani va ish joyidagi sharoitga moslashishga intilish bilan izohlanishi mumkin.

Quyida ishonch darajasidagi tafovutlar diagrammada keltirib o'tildi.

Tomas-Killman so'rovnomasi va "Q – saralash: real guruhdagi xatti-harakatlarning asosiy tendensiyalari diagnostikasi" metodikalari korrelyatsion tahlili (Pirson mezonini bo'yicha n=60)

Shkalalar	Pirson kor-si	Qaramlik – tobelik	Mustaqillik	Muloqotchanlik	Muloqotchanlikning yetishmasligi	Kurashishni qabul qilish	Kurashishdan qochish
Raqobat	r	-,029	,316*	,059	,018	,640**	-,039
Moslashish	r	,007	-,150	-,140	,096	-,136	,063
Murosaga kelish	r	-,165	-,240	-,107	-,159	-,007	-,005
Qochish	r	-,142	-,212	,124	-,118	,068	-,077
Hamkorlik	r	-,061	-,175	-,134	,069	,167	-,009

Tomas-Killman so'rovnomasi va "Q – saralash: real guruhdagi xatti-harakatlarning asosiy tendensiyalari diagnostikasi" metodikalari natijalar tahliliga ko'ra, raqobat va mustaqillik shkalalari orasida ahamiyatli ijobiy korrelyatsion bog'liqlik kuzatildi ($r=,316$; $p<0,05$). Ya'ni, pedagog kadrlar orasida raqobatning bo'lishi ulardagi mustaqillikning rivojlanganligi bilan bog'liq bo'lar ekan. Shuningdek, raqobat va kurashishni qabul qilish shkalalari orasida ham ishonch darajasidagi musbat ishorali korrelyatsion bog'lanish kuzatildi ($r=,640$; $p<0,01$). Bundan shunday xulosa kelib chiqadiki, shaxsdagi mustaqillik va kurashishni qabul qilish xususiyatlari uni yanada raqobatbardosh bo'lishini ta'minlashi mumkin ekan.

Tomas-Killman so'rovnomasi va ishdan qoniqqanlik darajasini aniqlash metodikalari korrelyatsion tahlili (Pirson mezon bo'yicha n=60)

Shkalalar	Pirson kor-si	Umumiy daraja	Mehnatni tashkil etish	O'qituvchi kasbiy imkoniyatlarini namoyon qilish	Mamuriyat bilan munosabat-lar	Talabalar va ularning ota-onalari	Qulay ish faoliyati
Raqobat	r	,048	,119	,183	-,278*	,216	-,037
Moslashish	r	,000	-,189	-,094	-,137	-,040	,181
Murosaga kelish	r	,210	,065	,128	,008	,173	,123
Qochish	r	-,304*	,029	,107	-,016	-,252	-,351**
Hamkorlik	r	,261*	,231	,215	-,087	,315*	,279*

Tomas-Killman so'rovnomasi va ishdan qoniqqanlik darajasini aniqlash metodikalari natijalar tahliliga ko'ra, raqobat va ma'muriyat bilan munosabatlar shkalalari orasida ishonch darajasidagi salbiy korrelyatsion bog'lanish kuzatildi ($r=-,278$; $p<0,05$). Pedagog xodimlardagi raqobat darajasining yuqori bo'lishi ularning ma'muriyat bilan munosabatlarining keskinlashishiga olib kelishi mumkin ekan. Shuningdek, qochish va ishdan qoniqqanlik umumiy darajasi shkalalari orasida ham ahamiyatli manfiy korrelyatsion munosabat kuzatildi ($r=-,304$; $p<0,05$). Shaxsdagi ishdan qoniqqanlik undan qochishga undash bilan ham izohlanadi. Bundan tashqari, qochish va qulay ish faoliyati shkalalari orasida ham ishonch darajasidagi salbiy korrelyatsion bog'liqlik kuzatildi ($r=-,351$; $p<0,01$).

Hamkorlik va ishdan qoniqqanlik umumiy darajasi shkalalari orasida ahamiyatli ijobiy korrelyatsion munosabat kuzatildi ($r=,261$; $p<0,05$). Hamkorlik munosabatlarining o'rnatilishi xodimlarning ishdan qoniqqanlik darajasining oshishiga xizmat qilar ekan. Hamkorlik hamda talabalar va ularning ota-onalari bilan ishlash shkalalarida ishonch darajasidagi musbat korrelyatsion munosabat kuzatildi ($r=,315$; $p<0,05$). Hamkorlik hamda qulay ish faoliyati shkalalarida ishonch darajasidagi ijobiy korrelyatsion munosabat kuzatildi ($r=,279$; $p<0,05$).

XULOSALAR.

Tadqiqotimizda davlat va nodavlat oliy o'quv yurti professor-o'qituvchilarining ish faoliyatidagi kasbiy xususiyatlari "Q – saralash: real guruhdagi xatti-harakatlarning asosiy tendensiyalari diagnostikasi" metodikasi yordamida o'rganildi.

Tadqiqot natijalar tahliliga ko'ra, qaramlik – tobelik shkalasi bo'yicha davlat va nodavlat oliy o'quv yurti professor-o'qituvchilari orasida ishonch darajasidagi tafovutlar kuzatilmadi ($t=-1,180$; $p>0,05$). Bu har ikkala ta'lim tashkilotida ham nazorat tizimi mavjudligi bilan izohlanadi.

Mustaqillik shkalasi bo'yicha davlat va nodavlat oliy o'quv yurti professor-o'qituvchilari orasida ishonch darajasidagi tafovutlar kuzatildi ($t=-2,302$; $p<0,05$). Nodavlat oliy o'quv yurti professor-o'qituvchilarida davlat oliy o'quv yurti pedagoglariga nisbatan mustaqillik yuqori darajada bo'lar ekan. Ushbu holat ulardagi ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasining muddatli tekshiruviga qadar vaqtning yetarli bo'lishi bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin.

Muloqotchanlikning yetishmasligi shkalasida ham davlat va nodavlat oliy o'quv yurti professor-o'qituvchilari orasida ishonch darajasidagi tafovutlar kuzatilmadi ($t=-,907$; $p>0,05$). Ya'ni, muloqotchanlik va muloqotchanlikning yetishmasligi davlat va nodavlat oliy o'quv yurti pedagoglarida individual xususiyatlar, inson omili bilan bog'liq bo'lar ekan.

Kurashishni qabul qilish shkalasi bo'yicha davlat va nodavlat oliy o'quv yurti professor-o'qituvchilari orasida ishonch darajasidagi tafovutlar kuzatildi ($t=-4,065$; $p<0,01$). Kurashishni qabul qilish xususiyati nodavlat oliy o'quv yurti pedagoglarida davlat oliy o'quv yurti professor-o'qituvchilariga nisbatan yuqori darajada bo'lar ekan. Ushbu holat nodavlat oliy o'quv yurti

pedagoglarida moslashish jarayoni hali davom etayotgani va o'zaro raqobat hisobiga oshib ketgan bo'lishi mumkin.

Kurashishdan qochish shkalasida esa davlat va nodavlat oliy o'quv yurti professor-o'qituvchilari orasida ahamiyatli tafovutlar kuzatilmadi ($t=-,278$; $p>0,05$).

Ishdan qoniqqanlik darajasini aniqlash so'rovnomasi natijalar tahliliga ko'ra ishdan qoniqqanlik darajasini aniqlash so'rovnomasi ishdan qoniqqanlik umumiy darajasi bo'yicha davlat va nodavlat oliy o'quv yurti professor-o'qituvchilari orasida ishonch darajasidagi tafovutlar kuzatilmadi ($t=,072$; $p>0,05$).

Mehnatni tashkil etish shkalasi bo'yicha ham davlat va nodavlat oliy o'quv yurti pedagog xodimlari orasida ishonch darajasidagi tafovutlar kuzatilmadi ($t=-1,623$; $p>0,05$). Ya'ni, davlat va nodavlat oliy o'quv yurti professor-o'qituvchilari mehnat faoliyatini tashkil qilish imkoniyati har ikkalasida ham deyarli bir xil bo'lar ekan.

O'qituvchi kasbiy imkoniyatlarini namoyon qilish shkalasi bo'yicha davlat va nodavlat oliy o'quv yurti professor-o'qituvchilarida ishonch darajasidagi tafovutlar kuzatildi ($t=-2,740$; $p<0,01$). Kasbiy imkoniyatlarini namoyon qilish ustunligi nodavlat oliy o'quv yurti pedagoglarida davlat oliy o'quv yurti o'qituvchilaridan ko'ra yuqori darajada bo'lar ekan.

Ma'muriyat bilan munosabat shkalasida ham davlat va nodavlat oliy o'quv yurti professor-o'qituvchilari orasida ahamiyatli tafovutlar kuzatildi ($t=2,622$; $p<0,05$). Ya'ni, davlat oliy o'quv yurti professor-o'qituvchilarida ma'muriyat bilan munosabat darajasi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlariga qaraganda yuqori bo'lar ekan.

Talabalar va ularning ota-onalari bilan ishlash shkalasi bo'yicha davlat va nodavlat oliy o'quv yurti professor-o'qituvchilari orasida ahamiyatli tafovutlar kuzatilmadi ($t=-,553$; $p>0,05$). Qulay ish faoliyati shkalasi bo'yicha ham davlat va nodavlat oliy o'quv yurti professor-o'qituvchilari orasida ishonch darajasidagi tafovutlar kuzatilmadi ($t=-,060$; $p>0,05$).

Tomas-Killman so'rovnomasi natijalar tahliliga ko'ra, raqobat shkalasi bo'yicha davlat va nodavlat oliy o'quv yurti professor-o'qituvchilari orasida ahamiyatli tafovutlar kuzatildi ($t=-3,509$; $p<0,01$). Ya'ni, raqobat darajasi nodavlat oliy o'quv yurtida faoliyat yuritayotgan pedagoglarda davlat oliy o'quv yurti pedagoglariga nisbatan yuqori bo'lishi kuzatildi. Ushbu tahlildan ko'rishimiz mumkinki, nodavlat oliy o'quv yurtlari yangi tashkil etilganligi, pedagog xodimlarning yangi sharoitda o'z imkoniyatlarini namoyon etish istagi bilan tavsiflanadi. Buni biz ishdan qoniqqanlik darajasini aniqlash so'rovnomasi o'qituvchi kasbiy imkoniyatlarini namoyon qilish shkalasidagi ustunlikda ham izohlab o'tganmiz.

Moslashish shkalasida esa aksincha, davlat oliy o'quv yurtlari pedagoglarida nodavlat oliy o'quv yurti pedagoglariga nisbatan yuqori bo'lar ekan ($t=2,114$; $p<0,05$).

Murosaga kelish shkalasi bo'yicha davlat va nodavlat oliy o'quv yurti professor-o'qituvchilari orasida ahamiyatli tafovutlar kuzatilmadi ($t=-,453$; $p>0,05$).

Qochish shkalasi bo'yicha ham davlat va nodavlat oliy o'quv yurti professor-o'qituvchilari orasida ahamiyatli tafovutlar kuzatilmadi ($t=-1,280$; $p>0,05$).

Hamkorlik shkalasi bo'yicha davlat va nodavlat oliy o'quv yurti o'qituvchilari orasida ishonch darajasidagi tafovutlar kuzatildi ($t=-2,124$; $p<0,05$). Unga ko'ra, hamkorlik o'rnatish ehtiyoji nodavlat oliy o'quv yurti o'qituvchilarida davlat oliy o'quv yurti o'qituvchilariga qaraganda yuqori bo'lishi kuzatildi. Nodavlat oliy o'quv yurti o'qituvchilarining ish faoliyatini yangi boshlagani va ish joyidagi sharoitga moslashishga intilish bilan izohlanishi mumkin.

Iqtiboslar/References/Сноски

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 08.10.2019-yildagi PF-5847-son <https://lex.uz/ru/docs/-4545884>.
2. Amonshvili Sh. A. Pedagogik izlanish. –Toshkent, "O'qituvchi", 1998., 301 b. (Amonshvili Sh. A. Pedagogical research. –Tashkent, "Teacher", 1998., 301 p.).
3. Афлятунова, Н.А. Подходы к пониманию сотрудничества в психологической науке / Н.А.Афлятунова // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных

технологий. –2013. –№ 3 (7). –С. 43-47. (Aflyatunova, N.A. Podkhody k ponimaniyu sotrudnichestva v psychologicheskoy nauke / N.A.Aflyatunova // Vestnik Sibirskogo instituta business and information technology. –2013. –No. 3 (7). -S. 43-47.)

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE
VOLUME 1, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000